

ANIMAÇÕES ORIENTAIS COMO ALTERNATIVA PARA O DIÁLOGO SOBRE LUTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

¹Guilherme dos Santos Silva; ²Isadora Cristina de Freitas Leal; ³Gabriela Fernanda Machado; ⁴Emilly Dayane Silva dos Santos; ⁵Matheus Maia Melo; ⁶Heloisa Sampaio Seribelli; ⁷Isabella Drummond Oliveira Laterza Alves

¹Universidade do Estado de Minas Gerais, ²Universidade do Estado de Minas Gerais, ³Universidade do Estado de Minas Gerais, ⁴Universidade do Estado de Minas Gerais, ⁵Universidade do Estado de Minas Gerais, ⁶Universidade de Franca; ⁷Universidade do Estado de Minas Gerais

psi.guilhermessilva@gmail.com

Introdução: A psicologia nos leva a entender como cada etapa do desenvolvimento humano tem suas especificidades. Quando pensamos no público infanto-juvenil, é uma fase que, na maioria das vezes, pouco se fala sobre perdas, encerramento de ciclos e morte. O adolescente encontra-se na fase da “onipotência juvenil” e o espaço para esses diálogos se torna mínimo. Dessa maneira, uma das formas utilizadas para abordar esse tema é o diálogo a partir de recursos cinematográficos, tornando a temática mais leve e descentralizando o luto e a morte como um cenário principal da história. Um exemplo são os filmes produzidos pelo Studio Ghibli, em que há a criação de um ambiente que permite o processamento do que está ocorrendo, principalmente em relação as emoções que o filme procura proporcionar, tudo através de uma narrativa menos imediatista, diferentemente dos filmes ocidentais. **Objetivo:** Investigar e propor a utilização de filmes do Studio Ghibli como uma forma de ensinar o público infanto-juvenil a lidar com a questão do luto. **Metodologia:** Realizou-se uma seleção entre os filmes do estúdio, a fim de compreender e selecionar aqueles que abordem a temática. Foram selecionados ao final dois filmes: “O túmulo de vagalumes” e “O menino e a garça”. Foram procuradas análises críticas sobre os filmes, totalizando o achado de 13 análises, que após revisadas, foram utilizadas somente 2. Também foi realizado uma pesquisa bibliográfica na plataforma Capes Periódicos. Os descritores para a pesquisa foram: “Filmes e luto”; “Educação e morte”; “Adolescentes e luto”; e “Luto infantil”. Foram encontrados 831, mas após a análise, foram utilizados apenas 4. **Resultados e Discussão:** Os filmes citados anteriormente mostram-se mais interessantes para a abertura do diálogo com os adolescentes, uma vez que, além de permitirem o processamento das emoções evocadas e pela expressão no filme em sua temática central sobre o luto, ou encerramento de ciclos e perdas, esses assuntos são abordados de formas completamente distintas. Isso se dá pela perspectiva de cada protagonista conduz, além de e abrir espaço para interpretação de cada telespectador ao diálogo sobre como o protagonista se sentiu. **Conclusão:** Dessa forma, podemos entender que o uso do estilo cinematográfico escolhido permitir a discussão da temática por meio dos filmes, a partir da interpretação e gestão de sentimentos sobre o tema, que é trazido como cenário principal, permitindo a abertura de um espaço para o diálogo reflexivo, e, conseqüentemente, o processo de ensino sobre a temática.

Palavras-chave: Studio ghibli; Educação para o luto; Crianças; Adolescentes.

Área Temática: Luto na Infância e Adolescência.